

DASTURIY TA'MINOTNI TESTLASH USULLARI

Narziyev Nosir Baxshilloevich (TATU, DIF, katta o'qtuvchi)

Qulmatov Qurvonali Zokirali o'g'li (TATU, DIF, talaba)

Annotatsiya: Ushbu maqolada dasturiy ta'minot testlar usullari haqida ma'lumotlar va ular o'rtasidagi farqlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Black box testing, White box testing, Grey box testing, **Regressiya testi**, White Box penetratsiya testi, **Matritsali test**.

Dasturiy ta'minotni testlash - dasturda mavjud bo'lgan xatoliklarni aniqlash, dasturning to'g'ri ishlashi va talab qilinadigan funksiyalarini tekshirish uchun amalga oshiriladi. Dasturlash jarayonida testlash quyidagilar uchun muhim hisoblanadi:

Xatoliklarni aniqlash: Testlar dasturda xatoliklarni aniqlash va tuzatishga yordam beradi. Bu xatoliklar muhim va o'zgaruvchan ma'lumotlarni noto'g'ri hisoblash, operatsiyalarni xatolik bilan ishlashi, dastur to'g'ri ishlamagan holatlar kabi xatoliklar o'z ichiga oladi.

Dastur funksiyalarini tekshirish: Testlar dastur to'g'ri ishlovchi funksiyalar va buyruqlarni tekshirishda foydalaniladi. Funksiyalar qo'llanma asosida belgilangan talablarni bajarsa yoki dastur boshqa qo'shimcha kerakli funksiyalarni to'g'ri ishlayotganini sinovdan o'tkazadi.

Foydalanuvchining talablari: Dastur foydalanuvchining talablari va kutilgan amallarini bajarishni to'g'ri va to'liq bajarishi uchun testlar yoziladi. Bu testlar dastur interfeysini, foydalanuvchining kirishlari va chiquvchilarini, interaksiyalarini tekshirishga yordam beradi.

Integratsiya: Dastur boshqa dasturlar, tizimlar yoki xizmatlar bilan integratsiya qilishi kerak bo'lgan holatlar uchun testlar yoziladi. Bunda dasturning boshqa komponentlar bilan to'g'ri ishlashi, ma'lumotlar almashinuvi, xavfsizlik va bog'lanish muammosizligini tekshirish uchun testlar yoziladi.

Dasturiy ta'minotni testlash jarayonida qo'llaniladigan testlash usullari orasida "black box", "white box" va "grey box" kabi testlash usullari mavjud. Ushbu testlash usullari dasturiy ta'minotda xatoliklarni aniqlashda bir-marta foydalanilishi mumkin bo'lgan testlar to'plami hisoblanadi.

Black Box Testing - bu dasturiy ta'minotni sinovdan o'tkazish usuli bo'lib, unda dasturiy ta'minot ilovalarining funktsiyalari ichki kod tuzilishi, amalga oshirish tafsilotlari va ichki yo'llar haqida ma'lumotga ega bo'lmasdan sinovdan o'tkaziladi. Qora quti testi asosan dasturiy ta'minot ilovalarini kiritish va chiqarishga qaratilgan bo'lib, u butunlay dasturiy ta'minot talablari va spetsifikatsiyalariga asoslanadi. U xulq-atvor testi sifatida ham tanilgan. Windows kabi operatsion tizimi, Google kabi veb-sayt, Oracle kabi ma'lumotlar bazasi kabi dasturiy ta'minotlarni qora quti testi ostida ularning ichki kod bajarilishini bilmasdan kirish va chiqishlarga e'tibor qaratish orqali sinovdan o'tkaziladi. Qora quti testining ko'plab turlari mavjud, ammo ulardan eng mashhurlari quyidagilardir:

1. **Funksional test** - bu qora quti sinov turi tizimning funksional talablari bilan bog'liq. U dasturiy ta'minotni sinovdan o'tkazuvchilar tomonidan amalga oshiriladi.
2. **Funksional bo'lmagan test** - bu turdagi qora quti testi muayyan funktsionallikni sinovdan o'tkazish bilan bog'liq emas, lekin ishlash, kengayish, foydalanish qulayligi kabi funksional bo'lmagan talablar.
3. **Regressiya testi** - yangi kodning mavjud kodga ta'sir qilmaganligini tekshirish uchun kodni tuzatish, yangilash yoki boshqa tizimga texnik xizmat ko'rsatishdan so'ng amalga oshiriladi.

White Box Testing - dasturiy ta'minotni sinovdan o'tkazish usuli bo'lib, unda dasturiy ta'minotning ichki tuzilishi, dizayni va kodlanishi kirish-chiqish oqimini tekshirish va dizayn, foydalanish qulayligi va xavfsizligini yaxshilash uchun sinovdan o'tkaziladi. Oq quti testida kod sinovchilarga ko'rinadi, shuning uchun uni Clear box testi, Open box testi, Transparent box testing, Code-based test va Glass box test deb ham atashadi. Bu dasturiy ta'minotni sinovdan o'tkazish uchun Box Testing yondashuvining ikki qismidan biridir. Uning hamkasbi Black box testi tashqi yoki oxirgi foydalanuvchi turi nuqtai nazaridan testni o'z ichiga oladi. Boshqa tomondan, dasturiy ta'minot injiniringida oq quti

testi ilovaning ichki ishlashiga asoslanadi va ichki test atrofida aylanadi. Oq quti testi dasturiy ta'minotning kod blokining yoki maxsus dasturiy ta'minot paketining yaroqliligini baholash uchun quyidagi sinov turlarini o'z ichiga oladi

1. **Birlik testi:** Bu ko'pincha dasturda o'tkaziladigan birinchi sinov turidir. Birlik testi ishlab chiqilayotganda har bir blok yoki kod blokida amalga oshiriladi. Birlik testi asosan dasturchi tomonidan amalga oshiriladi. Dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchisi sifatida siz bir necha qator kod, bitta funksiya yoki ob'ektni ishlab chiqasiz va uni davom ettirishdan oldin uning ishlashiga ishonch hosil qilish uchun uni sinab ko'ring. Unit Testing dasturiy ta'minotni ishlab chiqish hayotiy tsiklining boshida ko'pgina xatolarni aniqlashga yordam beradi. Ushbu bosqichda aniqlangan xatolar arzonroq va tuzatish oson.

2. **Xotiraning oqishini tekshirish:** Xotiraning oqib ketishi sekinroq ishlaydigan ilovalarning asosiy sabablari hisoblanadi. Agar sizda sekin ishlaydigan dasturiy ta'minot mavjud bo'lsa, xotira oqishini aniqlashda tajribaga ega QA mutaxassisi juda muhimdir.

3. **White Box penetratsiya testi:** Ushbu testda tester/ishlab chiquvchi ilovaning manba kodi, batafsil tarmoq ma'lumotlari, jalb qilingan IP manzillari va ilova ishlaydigan barcha server ma'lumotlari haqida to'liq ma'lumotga ega. Maqsad xavfsizlik tahdidlarini fosh qilish uchun kodga bir necha tomondan hujum qilishdir.

4. **Oq quti mutatsion testi:** Mutatsiya testi ko'pincha dasturiy yechimni kengaytirish uchun ishlatiladigan eng yaxshi kodlash usullarini topish uchun ishlatiladi.

5. **Grey Box Testing** - bu dasturiy ta'minotni sinovdan o'tkazish usuli bo'lib, u **White Box Testing** va **Black Box Testing**ning kombinatsiyasi hisoblanadi. Grey Box testi - bu dasturning ichki tuzilishini qisman bilgan holda dasturiy mahsulot yoki ilovani sinab ko'rish uchun dasturiy ta'minotni sinovdan o'tkazish usuli. Kulrang quti testining maqsadi noto'g'ri kod tuzilishi yoki ilovalardan noto'g'ri foydalanish tufayli nuqsonlarni qidirish va aniqlashdir. Ushbu jarayonda veb-tizimlar bilan bog'liq bo'lgan kontekstga xos xatolar odatda aniqlanadi. Har qanday murakkab tizimning barcha qatlamlariga e'tibor qaratish orqali sinov qamrovini oshiradi. Kulrang qutini sinovdan o'tkazish uchun ishlatiladigan usullar:

1. **Matritsali test:** Ushbu test usuli ularning dasturlarida mavjud bo'lgan barcha o'zgaruvchilarni aniqlashni o'z ichiga oladi.
2. **Regressiya testi :** Oldingi versiyadagi o'zgarishlar yangi versiyada dasturning boshqa jihatlarini orqaga surgan yoki yo'qligini tekshirish. Bu barchasini qayta sinovdan o'tkazish, xavfli foydalanish holatlarini qayta tekshirish, xavfsizlik devori ichida qayta sinovdan o'tkazish kabi strategiyalarni sinovdan o'tkazish orqali amalga oshiriladi.
3. **Ortogonal massiv testi yoki OAT:** Minimal sinov holatlari bilan maksimal kod qamrovini ta'minlaydi.
4. **Namuna sinovi:** Ushbu sinov avvalgi tizim nuqsonlarining tarixiy ma'lumotlari bo'yicha amalga oshiriladi. Qora quti testidan farqli o'laroq, kulrang quti testi kodni o'rganadi va nima uchun xatolik yuz berganini aniqlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. "Black Box Testing: Techniques for Functional Testing of Software and Systems" by Boris Beizer.
2. "Software Testing Techniques" by Boris Beizer.
3. "Testing Applications on the Web: Test Planning for Internet-Based Systems" by Hung Q. Nguyen, Bob Johnson, Michael Hackett.
4. "White Box Testing: Techniques, Tools, and Guidance for Modern Application Testing" by Matthew S. Johnson.
5. "The Art of Software Testing" by Glenford J. Myers, Corey Sandler, Tom Badgett.
6. "Grey-Box Testing: Techniques for Software, Network, and Systems" by N. Nagraj.
7. "Effective Software Testing: 50 Specific Ways to Improve Your Testing" by Elfriede Dustin, Thom Garrett, Bernie Gauf.